

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ КРУЖКОВЫХ РАБОТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Комилова Муяссар Мавжудовна

Старший преподаватель, Ташкентский университет прикладных наук, Ташкент 100084, ул. Гавхар, 1а, Узбекистан
самостоятельный соискатель НИИ педагогических наук им. Т. Н. Кары Ниязи

Email: mmkomilova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13148930>

Аннотация: В статье рассматривается важный вопрос обучения русскому языку как иностранному для студентов узбекских групп высших учебных заведений. Автор подробно описывает проблемы, с которыми сталкиваются преподаватели-русисты и студенты в процессе изучения языка, а также указывает на причины возникновения этих проблем. В статье предлагается методическая помощь преподавателям в организации кружковых работ со студентами в качестве решения. Рекомендуются использование разноуровневого подхода при развитии русской речи студентов. В качестве учебного материала выбраны маленькие рассказы Л. Толстого разного содержания и объема. Предложенные рассказы и виды работ учитывают разный уровень подготовки студентов (уровни А1, А2 и В1). Эти рассказы способствуют развитию письменной, устной и профессиональной русской речи студентов и соответствуют их уровню владения русским языком. В целом, данная статья предлагает практические рекомендации и материалы для эффективного обучения русскому языку как иностранному студентам узбекских групп высших учебных заведений, способствуют развитию навыков письма, устной речи и профессиональной коммуникации.

Ключевые слова: русский язык, разноуровневый подход, кружковая работа, профессиональная подготовка, педагогическая деятельность, развитие речи, рассказы, предлагаемые виды работы, интерактивные методы, эстетическое воспитание.

1 ВВЕДЕНИЕ

Узбекистане в современных условиях высокой турбулентности глобальной безопасности в мире изучение русского языка для специалистов имеет стратегическое значение, способствует успешному выполнению миссий, улучшению связей с партнерами. Разноуровневый подход к обучению русскому языку в высших учебных заведениях выступает ключевым фактором достижения оптимальных результатов обучения и подготовки будущих кадров со специфическими потребностями и требованиями работы. Еще одним ключевым фактором развития русской речи студентов с узбекским языком обучения, на наш взгляд, является оптимальная организация кружковых работ по предмету. Это обуславливается тем, что специалисты разного направления с университетской скамьи в обязательном порядке должны владеть несколькими иностранными языками, в том числе и русским. Однако, профессиональная подготовка студентов, говорящих не на русском языке, имеет ряд особенностей и в то же время проблем. Рассмотрим некоторые проблемы:

Во-первых, уровень знаний студентов, поступивших в университет, разный, а качество владения русским

языком в целом очень низкое. Это можно определить по результатам исходно-контрольной работы, проведенной для определения школьных остаточных знаний студентов в первые недели учебного процесса.

Во-вторых, учебные программы по предмету предназначены для студентов со средним и выше средним уровнем знаний, что затрудняет обучение студента с низким базовым знанием.

В-третьих, известно, что в вуз поступают абитуриенты со всей республики. К сожалению, в регионах, где общение на русском языке почти не требуется, внимание к изучению русского языка сегодня намного ослабло.

В-четвертых, не секрет, что при работе со студентами разного уровня знаний в одной группе среда для общения создается часто в рамках занятия.

Исходя из вышеуказанных вопросов, мы предлагаем:

- систематизировать факторы, влияющие на развитие русской речи студентов при разноуровневом обучении;

- разработать методику дифференцированного обучения для развития устной, письменной и профессиональной русской речи студентов;

-организовать кружковые работы для совершенствования самостоятельного обучения студентов русскому языку.

Решили остановиться на предложении об организации кружковых работ.

Известно, что кружковая работа по русскому языку и ее организация требует от преподавателя найти способы потенциального развития возможностей студента, а от студента – больше самостоятельности, творческого развития и самореализации.

Так как в настоящее время возникла большая практическая потребность в качественном повышении уровня владения русским языком. Изучение русского языка призвано создать студентам условия для того, чтобы они свободно говорили на этом языке, развивали свои профессиональные качества.

Но надо признать, что обучение языку и чтению художественной литературы, являющего главным источником обогащения лексического запаса студентов, ограничивается учебным процессом.

Заинтересовать современную молодёжь книгой, чтением, и при этом использовать различные формы работы с книгой – главная задача каждого преподавателя.

Считаем, что кружковые работы по предмету способствуют знакомству молодёжи с художественным миром искусства слова, обогащению словарного запаса, расширению кругозора и дает преподавателю возможность выйти за пределы программного материала, расширить круг чтения студентов и, тем самым, развить их речи.

Обычно на занятиях кружка студенты читают тексты рассказов, стихотворений, работают над иллюстрациями к произведениям того или иного писателя, составляют диалоги, разыгрывают их, организуют беседы, выполняют грамматические задания и т.п.

2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Опираясь на свой педагогический опыт, предлагаем некоторые методы для организации кружковых работ на примере рассказов Л.Н. Толстого. Похвально, что рассказы великого писателя простотой языка, способом изложения, обращением к описаниям и рассуждениям, занимательным историям привлекают и нашу молодёжь. [1] Учебные книги Л. Н. Толстого изучаются методистами русского языка, к ним обращаются учёные, занимающиеся вопросами истории образования и истории методики обучения грамоте. [2]

Учитывая уровень владения студентами русским языком, при изучении предлагаемых рассказов можно использовать многоуровневый подход. Деление участников кружка на малые по уровню владения русским языком (уровни А1; А2; В1) даёт свои практические результаты: у студентов повысится уровень владения языком и появляется интерес к изучению языка и литературе. При этом большое значение имеет перевод студентов из одной группы в другую в зависимости от уровня владения языком. Предлагаем следующие рассказы для работы со студентами разного уровня:

Рассказы для студентов уровня А1: «Обезьяна и горох», «Ученый сын», «Комар и лев» [3] и др. При этом учитываем объем слов рассказа и простоту понимания содержания материала. Студенты научатся работать над текстом, правильно расставить ударение и выразительно читать текст, развивать внимательность и память, работать над развитием собственной речи.

Предлагаемые виды работы: провести выразительное чтение и пересказ содержания рассказа, обратный перевод (с русского на узбекский и наоборот, пока не восстанавливается исходный вариант), работу со словарём, грамматические задания, игровые методы и др.

Рассказы для студентов уровня А2: «Старый дед и внучек», «Косточка», «Филиппок», «Девочка и грибы», «Пожар» и др. [3] Студенты научатся размышлять и высказать личное мнение, самостоятельно работать над развитием собственной речи.

Предлагаемые виды работы: пересказ содержание текста, составление вопросов и ответить на них, составление тестов по тексту, применение методов «Чтение с остановками», «Мозаика», «Синектика», «Синквейн» и др. [4]

Рассказы-рассуждения для студентов уровня В1: «Царь и рубашка», «Делёжка наследия», «Акула», «Прыжок» «Котенок» и др. [3] Студенты научатся самостоятельно критически мыслить, уметь увидеть возникающие в реальной действительности проблемы и искать пути рационального их решения, обогатить свою речь.

Предлагаемые виды работы: применение методов «Кейс-стади», «Логическая цепь», метод проектов, организация дискуссий, презентаций слайдов и реферативных работ, озвучивание мультфильмов по рассказам и др.[5]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Надеемся, что методические указания, предложенные нами, содействует повышению качества работы в кружках, а работы над рассказами

Толстого дают нам возможность, обогащать речь студентов, воспитать в них стремление к знаниям, высокие нравственные качества: правдивость, честность, трудолюбие, любовь к родине, внушить отвращение к жадности, трусости, равнодушию, лени, невежеству не в форме поучения, а как невидимый и ощутимый результат

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] Борщевская А. Лев Толстой для детей / А. Борщевская // Вопросы детской литературы. М., 1954. -74 с.
- [2] Кабашева О. В. «Азбука» и «Новая Азбука» Л. Н. Толстого в исследованиях отечественных авторов // Отечественная и зарубежная педагогика. 2015. №1 (22).
- [3] Рассказы Л. Толстого, – М., 2008. 72 с.
- [4] Голиш Л.В. Проектирование и планирование педагогических технологий. Учено-методическое пособие для тренинга Т.: ТГЭУ, 2010. -151 с.
- [5] Кудашева З.К., Магдиева С.С. Методика обучения литературе. –Т.,2008. -263 с.i